

ELABORAÇÃO DE CATÁLOGO SOBRE OS RECURSOS MATERIAIS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E MATERIAIS ADAPTADOS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NITERÓI

Paola Martins B. P. Bandeira, Pós-Doutoranda do PGCTIn/UFF, paola.bandeira15@gmail.com
Suzete Araujo de Oliveira Gomes, Coordenadora do PGCTIn/UFF, suzetearaujo@id.uff.br

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi quantificar e classificar a existência de materiais e recursos de Tecnologia Assistiva disponíveis para os alunos público-alvo da Educação Especial, na perspectiva inclusiva, matriculados na Rede Municipal de Educação de Niterói. Para tanto, foi realizado um levantamento dos recursos materiais existentes na Oficina de Tecnologia Assistiva/Fundação Municipal de Educação, bem como das escolas da Rede Municipal de Educação localizadas nos Polos 6 e 7. A proposta metodológica foi a da Pesquisa-Ação, que tem, no seu aporte teórico, Michael Thiollent. A Pesquisa deu-se por meio do método misto quanti-qualitativo, e a coleta dos dados em torno de materiais, jogos e atividades existentes possibilitou uma visão concreta do cenário real em que se encontram esses alunos e dos meios disponibilizados para o seu desenvolvimento. Por fim, o estudo incluiu a produção de um catálogo contendo todos os materiais existentes de Tecnologia Assistiva identificados, tais como jogos, atividades e demais recursos. O catálogo tem como principal objetivo viabilizar o fácil acesso e consulta dos professores, contribuindo para que eles possam aplicá-los no seu dia a dia.

Palavras-Chave: Tecnologia Assistiva, Alunos Público da Educação Especial, Recursos Materiais adaptados.

INTRODUÇÃO

A partir do acompanhamento sistemático e diário dos estudantes público-alvo da Educação Especial, na perspectiva inclusiva, em duas escolas municipais; iniciou-se a busca por materiais pedagógicos específicos e adaptados. Todavia, constatou-se a escassez de materiais disponíveis no mercado, bem como a necessidade de criar materiais e objetos para a execução de atividades e tarefas diárias.

Nesse sentido, a inclusão de alunos público-alvo da Educação Especial na perspectiva inclusiva na classe regular implica o desenvolvimento de ações adaptativas, como a flexibilização do currículo e a disponibilização dos recursos da Tecnologia Assistiva e de materiais adaptados, para que possam se

desenvolver de maneira efetiva em sala de aula, atendendo-se às necessidades individuais de cada aluno.

De acordo com Galvão Filho:

Conhecer quais são os recursos disponíveis que garantem autonomia e independência às pessoas deficientes é garantir a todos os direitos de ir e vir e de uma educação plena e de qualidade, que possibilite a formação de cidadãos críticos e participativos dentro da sociedade (Galvão Filho, 2009a).

É importante que o docente conheça as necessidades do aluno e pense em estratégias pedagógicas acessíveis que garantam o desenvolvimento do seu processo de ensino e aprendizagem.

OBJETIVO GERAL

O estudo teve como objetivo identificar a existência de materiais de Tecnologia Assistiva produzidos pela Oficina de Tecnologia Assistiva e materiais produzidos nas unidades escolares compreendidas nos Polos 6 e 7.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida por meio de método misto quali-quantitativo. A coleta de dados incluiu a aplicação de uma entrevista semiestruturada e de um questionário com perguntas abertas e fechadas com os profissionais responsáveis pela Oficina de Tecnologia Assistiva e da Sala de Recursos das respectivas escolas localizadas nos Polos 6 e 7.

Para análise dos dados quantitativos, utilizou-se a análise estatística descritiva. Para os dados qualitativos foram examinados com base no aporte teórico de autores como Goldenberg (1997), Deslauriers (1991) e Fonseca (2002).

A pesquisa de campo abrangeu 14 escolas públicas da Rede Municipal de Educação de Niterói, que atendem 184 alunos com deficiência, matriculados em turmas regulares e atendidos na Sala de Recursos Multifuncionais.

O objetivo da coleta de dados foi identificar, quantitativamente, os materiais de Tecnologia Assistiva disponíveis nas Salas de Recursos das escolas municipais nos Polos 6 e 7, que abrangem os seguintes bairros:

- Polo 6: Icaraí, Santa Rosa, São Francisco e Jurujuba.
- Polo 7: Itaipu, Piratininga, Pendotiba, Rio do Ouro e Várzea das Moças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa alcançou 100% de seu foco e objeto de estudo, tendo sido visitadas todas as escolas compreendidas no âmbito do estudo e, conseqüentemente, realizadas as entrevistas, bem como efetuado o registro dos materiais nelas disponíveis

A educação inclusiva implica um ensino adaptado às diferenças e às necessidades individuais. Portanto, os educadores precisam estar habilitados para atuar de forma competente junto aos alunos inseridos nos vários níveis de ensino, bem como ter ciência do conceito de Tecnologia Assistiva e suas aplicações.

Sobre esta questão, Calheiros *et al.* (2018, p. 239) afirmam que modelos de formação de professores e dos demais profissionais envolvidos nas diversas ações junto ao público-alvo da Educação Especial devem ser repensados, no intuito de que esses profissionais possam conhecer o recurso de TA e fazê-lo atingir o seu objetivo na garantia de ampliação de funcionalidade e participação social do sujeito, por todo o seu curso de vida.

Na questão relativa à pergunta: “A sua formação a (o) preparou para lidar com essa demanda?” verificou-se um alto percentual (90%) de respostas que indicam a necessidade de um aperfeiçoamento constante e permanente para aquisição de conhecimentos aplicáveis à prática. A formação no AEE é condição para a atuação como profissional responsável pela Sala de Recursos. Os professores responsáveis pela Sala de Recursos participantes da pesquisa, ponderaram que as formações iniciais de carreira se mostraram insuficientes para lidar com a diversidade de casos e a própria demanda do AEE, razão pela qual enfatizaram a necessidade de um aperfeiçoamento contínuo.

Nesse sentido, Mantoan (2006) diz que as instituições escolares, apoiadas pelas esferas federais, estaduais e municipais, devem motivar os professores e dar-lhes subsídios para que possam exercer seu papel da melhor forma possível, visando à inclusão dos alunos com deficiência e a um ensino de excelência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da pesquisa foi dialogada, compartilhada e socializada, sendo possível concluir que o uso de recursos de baixa tecnologia nas intervenções do AEE é uma possibilidade concreta que beneficia os alunos e promove a equidade do ato educativo, visto que propõe romper barreiras que o impeçam de uma aprendizagem ativa, autônoma e significativa.

A partir do estudo realizado em nível de Mestrado, desenvolveu-se uma pesquisa em nível de Doutorado sobre a Formação Docente e o conhecimento acerca de Tecnologia Assistiva e materiais adaptados nas intervenções junto aos alunos público-alvo da Educação Especial, na perspectiva inclusiva, com os professores da rede privada de ensino, com o intuito de estabelecer um paralelo na formação docente entre os âmbitos público e privado de ensino.

Na perspectiva de Formação Docente, a partir do estudo de Doutorado, foi realizado uma pesquisa sobre Formação Docente, AEE e os profissionais que atuam nas Salas de Recursos de Niterói. O estudo elencou temas e demandas de interesse desses profissionais para a realização de percursos formativos que possibilitem articular teoria e prática, agregando aos seus métodos de intervenções no AEE direcionados aos alunos público-alvo da Educação Especial na perspectiva inclusiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CALHEIROS, Santos David; Enicéia Mendes, Gerusa Ferreira Lourenço. Considerações acerca da tecnologia assistiva no cenário educacional brasileiro. **Revista Educação Especial**, v. 31, n. 60, p. 229-244, 2018.

DESLAURIERS, Jean Pierre. **La recherche qualitative**: Guide Pratique. Québec (Ca): McGrawHill, Éditeurs, 1991.

FONSECA, João José Saraiva. **Metodologia de Pesquisa Científica**, Apostila. Fortaleza, UEC, 2002.

GALVÃO FILHO, Teófilo Alves. Tecnologia Assistiva: de que se trata? *In*: MACHADO, Glauco, José Couri; SOBRAL, Maria Neide. (Orgs.). **Conexões**: educação, comunicação, inclusão e interculturalidade. Porto Alegre: Redes Editora, p. 207-235, 2009 a.

GOLDENBERG, Miriam. **A arte de pesquisar**. Rio de Janeiro: Record, 1997.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar**: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2006.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

